

Percepção de professores sobre a etnomatemática. Um estudo com dois professores de Matemática da província do Namibe - Angola

Percepción de los profesores sobre las etnomatemáticas. Un estudio con dos profesores de matemáticas de la provincia de Namibe - Angola

Teachers' perception of ethnomathematics. A study with two mathematics teachers from the province of Namibe - Angola

Alberto Domingos Jacinto Quitembo¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7724-8886>

António Mundjanga Capela Nkholondjo²

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4398-7840>

RECEBIDO: Março, 2024 | **ACEITE:** Maio, 2024 | **PUBLICADO:** Julho, 2024

RESUMO

O presente trabalho objectiva compreender as percepções de professores sobre a Etnomatemática e o seu impacto no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, com foco no questionamento seguinte: Que percepções têm os professores que ensinam a Matemática sobre a etnomatemática? O trabalho é parte do estudo desenvolvido no âmbito da elaboração da dissertação, que adoptou a abordagem qualitativa etnográfica, com design de estudo de caso, que teve como participantes dois professores de Matemática duma das escolas do I ciclo duma das localidades com fortes indicadores etnomatemático. Para o presente trabalho, tomaram-se os dados obtidos por entrevista e os resultados mostram, por um lado, os professores têm percepção fragilizada sobre a etnomatemática. Por outro, as suas práticas lectivas estão focadas no cumprimento do programa e das orientações emergidas das planificações, o que inviabiliza a introdução e exploração de elementos etnomatemáticos. Os resultados evidenciam a necessidade da introdução da etnomatemática nas instituições de formação de professores de Matemática, visando a sua preparação para a integração desse conteúdo na sua prática profissional.

Palavras-chave: Etnomatemática; ensino da Matemática; Formação de professores de Matemática; percepções de professores.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo comprender las percepciones de los docentes sobre la Etnomatemática y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, centrándose en la siguiente pregunta: ¿Qué percepciones tienen los docentes que enseñan Matemática sobre la etnomatemática? El trabajo forma parte del estudio desarrollado en el ámbito de la elaboración de la tesis, que adoptó el enfoque cualitativo etnográfico, con diseño de estudio

¹ Professor Associado do ISCED de Benguela, Angola; jqitembo50@gmail.com

² Mestre em Ciências de Educação pelo ISCED do Lubango; antonionkh@gmail.com

de caso, que tuvo como participantes a dos profesores de Matemática de una de las escuelas del I ciclo de una de las localidades con fuertes indicadores etnomatemáticos. Para el presente estudio, se tomaron los datos obtenidos por entrevista y los resultados muestran, por un lado, que los docentes tienen una percepción debilitada de las etnomatemáticas. Por otro lado, sus prácticas docentes están enfocadas en el cumplimiento del plan de estudios y los lineamientos que surgieron de la planificación, lo que imposibilita la introducción y exploración de elementos etnomatemáticos. Los resultados evidencian la necesidad de la introducción de la etnomatemática en las instituciones de formación de profesores de matemáticas, con el objetivo de prepararlos para la integración de estos contenidos en su práctica profesional.

Palabras clave: Etnomatemática; enseñanza de las matemáticas; Formación del profesorado de matemáticas; Percepciones de los docentes

ABSTRACT

The present work aims to understand the perceptions of teachers about Ethnomathematics and its impact on the teaching-learning process of Mathematics, focusing on the following question: What perceptions do teachers who teach Mathematics have about ethnomathematics? The work is part of the study developed within the scope of the elaboration of the dissertation, which adopted the ethnographic qualitative approach, with case study design, which had as participants two Mathematics teachers from one of the schools of the I cycle of one of the localities with strong ethnomathematical indicators. For the present study, we took the data obtained by interview and the results show, on the one hand, that teachers have a weakened perception of ethnomathematics. On the other hand, their teaching practices are focused on the fulfillment of the syllabus and the guidelines that emerged from the planning, which makes it impossible to introduce and explore ethnomathematical elements. The results denounce the need for the introduction of ethnomathematics in mathematics teacher training institutions, aiming at their preparation for the integration of this content in their professional practice.

Keywords: Ethnomathematics; mathematics teaching; Mathematics teacher training; Teachers' perceptions

1. INTRODUÇÃO

A etnomatemática vem se firmando como uma das áreas da Matemática com potencialidades de inverter o ensino tradicional focado nos conteúdos formalmente contruídos à um ensino que observe a integração de aspectos inerentes a realidade específica de cada região e cada grupo socio-cultural. Assim, se o ensino da Matemática não tiver em atenção os conhecimentos prévios dos estudantes, sobretudo, os conhecimentos emergentes do seu contexto, pode produzir uma ideia que caracteriza o conhecimento matemático como o conhecimento produzido nas instituições escolares (Coxe, 2013, citando Fantinato, 2003). Daí que, a introdução de tarefas de índole etnomatemática incorporados nos artefactos socio-culturais no ensino da Matemática, fornece oportunidades para os alunos desenvolverem o gosto pela Matemática, desperta o interesse nos alunos em aprender Matemática e promove a ligação entre a Matemática praticada pela comunidade e a Matemática académica (Selezi, 2021).

Angola é um país com fortes indicadores etnomatemáticos produzidos por grupos socio-culturais, principalmente, na parte sul do país, evidenciados quer nos produtos artesanais produzidos, quer em jogos recreativos cuja realização/produção é feita com a aplicação da matemática. Esses indicadores têm levados estudiosos e investigadores em Educação Matemática a implementarem projectos de investigação, tendentes a identificar as potencialidades matemáticas presentes nos objectos produzidos. Assim estudo realizado por Dias (2015) com o grupo étnico Nyaneka-nkhumbi do Sudoeste de Angola, no qual, identifica um acervo rico de elementos etnomatemáticos nos artefactos e actividades

próprias desse grupo. Por sua vez, Lúcio (2019) desenvolveu estudo com os povos Mucubais e Himbas, particularmente, as etnias Kuvale e Himba cujos resultados evidenciam a perspectiva pedagógica da etnomatemática no seio da cultura e a importância do currículo trivium no quotidiano desses povos. Selezi (2021) desenvolveu estudo com o grupo étnico Nkholondjo que procurou identificar e valorizar os saberes matemáticos presentes nos seus artefactos Culturais.

Diante desse interesse de investigadores sobre as potencialidades da Matemática aplicada por grupos socio-culturais na produção de seus artefactos ou na realização de seus jogos recreativos, amplia-se cada vez mais a necessidade da sua introdução no contexto formal de ensino da Matemática, visando a valorização desse conhecimento. Assim, o presente trabalho é parte do estudo desenvolvido por Nkholondjo (2023) no âmbito da elaboração da dissertação, que tendo em atenção o potencial pedagógico do conhecimento etnomatemática identificados por diferentes estudos desenvolvidos, que recomendam a sua introdução no currículo formal, carecem estudos sobre a perspectiva etnomatemática na formação de professores para ensinar Matemática. Nesse sentido, atendendo a valorização da Etnomatemática dada pela comunidade de Educação Matemática e da necessidade da sua abordagem em sala de aula, extraiu-se do trabalho produzido por Nkholondjo aspectos da percepção dos professores para a construção do presente trabalho, assente no seguinte problema: Que percepções têm os professores que ensinam Matemática sobre a etnomatemática? O trabalho objectiva compreender as percepções dos professores participantes no estudo, a partir do qual, aferir o seu impacto sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

O estudo das percepções, particularmente, de professores tem crescido no âmbito da educação matemática, porquanto, elas direccionam a implementação das suas acções. Nessa perspectiva, conhecer e compreender as percepções que os professores têm sobre a etnomatemática induz a aferir o modo como os professores implementam as suas práticas no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Estas práticas podem estar em conformidade com as tendências actuais do ensino da Matemática que sugerem a incorporação de tarefas diversificadas, autonomia dos professores na elaboração das tarefas e o seu papel mediador na sua operacionalização, atribui ao aluno papel mais dinâmico na construção do conhecimento, recomendam o uso de fontes de conhecimento diversificadas e criação de ambientes favorecedores da aprendizagem, ou seguem a tendência tradicional de ensino da Matemática. Deste modo, o foco dado na elaboração do presente trabalho, denuncia a preocupação e a necessidade da preparação do professor para as questões da etnomatemática, porquanto, a etnomatemática proporciona ao professor mais elementos proporcionadores de novas dinâmicas no processo de ensino-aprendizagem, a partir da valorização da matemática produzida e praticada por grupos socio-culturais.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 Etnomatemática - Evolução e Conceito

Na década de 1950 a matemática relacionada à cultura dos povos começou a surgir como preocupação entre os estudiosos, pesquisadores, matemáticos e antropólogos (Ferreira, 2022, p.18, citando Rosa e Orey, p. 2014). O Congresso Internacional de Matemática realizado nesse ano nos Estados Unidos, marcou o início da etnomatemática a partir da intervenção de Raymond Louis Wilder intitulada “the cultural basis of Mathematics”. A sua evolução começou-se a evidenciar na década de 1970, através das críticas dirigidas ao ensino tradicional da Matemática, que não tinha em conta o fazer matemática de cada grupo social. Daí em diante o conceito de etnomatemática foi objecto de abordagem de

investigadores em educação matemática, entre os quais, Ubiratan D'Ambrósio se destaca como investigador dedicado às questões da etnomatemática.

A etnomatemática é entendida como a matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por objectivos e tradições comuns ao grupo (D'Ambrósio, 2001). Para o autor, o facto de algumas práticas emergidas do contexto familiar na realização das suas acções no seu dia-a-dia revela o uso da matemática, sem que eles percebam. O modo como, as famílias orientam a fazer compras é um meio de ensinar matemática e revela práticas usadas e adquiridas fora do ambiente escolar. Para Silva (2023) a etnomatemática é “o processo de desenvolvimento de uma determinada actividade feita de modo diferente, a depender da cultura, do comportamento de cada região, cada país, cada povo no mundo”. Ou seja, segundo o autor, a etnomatemática trata de entender o saber e o fazer matemática próprio das pessoas de um dado contexto sociocultural que não são tidas em conta, nem são reconhecidas como conhecimento a ser introduzido no ensino formal.

No entender de Sufiatti et al. (2013), a Etnomatemática não rejeita a Matemática académica, mas visa dar visibilidade as diferentes formas de fazer matemática, pretendendo com isso agregar a esses conhecimentos, valores da humanidade, de modo que as diferentes maneiras de se fazer matemática sejam respeitadas. No entanto, Amaral et al (2024), sublinham que ela “procura despertar um novo olhar sobre os processos e práticas já consolidadas e que desconsideram os contextos socioculturais”. Neste sentido, tendo em conta que o conhecimento matemático é passado através da realidade de cada região em que o aluno habita, cada cultura/região terá desenvolvido seus sistemas “de conhecimento com os mesmos objetivos, mas em outras matemáticas, utilizando diferentes formas de medir, contar, avaliar, ou seja, todos esses sistemas podem ser chamados de Etnomatemáticas” (Silva, 2021). De acordo com Dos Santos e De Lara (2021) a etnomatemática como área da História da Matemática tem mostrado a evolução do conhecimento matemático realizado não “de modo linear e contínuo, visto que, ao longo da história da humanidade diversos povos e civilizações contribuíram para o desenvolvimento do que hoje conhecemos por Matemática”.

A confecção de cestos e de outros artefactos por determinados povos tem levado investigadores matemáticos de vários países, a debruçarem-se dos aspectos matemáticos mobilizados na sua manufactura e que evidenciam saberes etnomatemáticos. Nesta ordem, o estudo desenvolvido por Sufiatti et al. (2013) com o povo Kaingang, especificamente, com artesãos de cestos da terra indígena Xaçupé, no Brasil, confirmam a existência de elementos que permitiram estabelecer conexões entre a Matemática tradicional do povo kaingang e a Matemática escolar, assim como, concluíram que no processo de produção de cestos a matemática está presente, desde a retirada do material até a sua confecção. De acordo com os autores, para além da Matemática presente na cestaria, os saberes e práticas socioculturais presentes na tradição Kaingang na confecção desse artesanato, é possível evidenciar as histórias que os indígenas guardam sobre seu povo e a cestaria, que se vão transmitindo de geração em geração.

Ainda no processo de confecção de cestos, Selezi (2021) ao estudar a identidade e valorização dos saberes matemáticos presentes em artefactos culturais da etnia Nganguela - Angola, enfatiza a necessidade de se incorporar elementos culturais na aula de Matemática, mesmo que esses elementos tenham matemática “escondida” ou “congelada”. Para o autor, o estudo desenvolvido permitiu identificar nos balaios produzidos na etnia Nganguela (utensílio que as mulheres usam para os trabalhos domésticos) elementos matemáticos, tais como: losango, círculo, quadrilátero, rectas paralelas e entre outros entes matemáticos, que poderiam ser usados no ensino da Matemática, como aspectos de criação cultural onde intervém a Matemática.

Por sua vez, Dias, Costa e Palhares (2017), no estudo desenvolvido sobre “os cestos tradicionais manufaturados pelas mulheres Nyaneka-nkhumbi de Angola”, identificam figuras geométricas presentes nos artefactos produzidos. Segundo os autores, os elementos matemáticos notáveis nos cestos produzidos caracterizam os conhecimentos etnomatemáticos pouco divulgados que constituem um desafio para os próximos estudos, sobretudo, para a sua incorporação na Matemática escolar.

2.2 A Etnomatemática e o processo de ensino-aprendizagem

A incorporação da abordagem etnomatemática no processo de ensino-aprendizagem, “estimula nos professores uma aproximação com os saberes dos seus estudantes, e também possibilita a produção de uma Matemática mais humanizada” (Silva, 2023). Para o autor, o entendimento do elo entre o contexto cultural do estudante e o currículo matemático promove, não só a valorização dos saberes populares, mas também, permite compreender que o desenvolvimento acadêmico da Matemática também é demandado por necessidades humanas, de grupos específicos de um determinado contexto sócio-cultural. De acordo com Gerdes (1991), a valorização dos diferentes saberes e técnicas de diversos contextos socioculturais no processo de ensino-aprendizagem é buscar as possíveis intersecções entre a Matemática escolar e a Matemática como produto cultural.

Para o efeito, o ensino da Matemática na perspectiva etnomatemática deve ter em atenção as fontes históricas que retratem a vivência da humanidade em todos os tipos de culturas, nomeadamente, materiais concretos explícitos em pinturas, textos, fotos entre outros tipos de materiais, bem como, registros orais de testemunhos oralmente passados por pessoas que tenham vivenciado a época do acontecimento (Silva, 2021). Dos Santos e De Lara (2021) ao abordarem sobre a articulação da etnomatemática no ensino de logaritmos, concluíram que uso de um artefato histórico possibilitou aos estudantes conhecer e refletir sobre métodos de calcular distintos dos apresentados no livro didático para o cálculo de Logaritmos. Por sua vez, Peixoto e Lara (2023), com um olhar à disciplina de Cálculo Numérico, admitem que o seu ensino é desenvolvido com rigor à linguagem própria da Matemática académica, com suas regras de uso, significações e conceitos. Mas, segundo os autores, muitas vezes esses conceitos são tratados com “outras denominações e outras regras de uso que podem, ou não, ter semelhanças com o uso feito pelo professor de Cálculo em suas aulas”. Tal acontece porque, no ensino formal, muitas vezes não se tem em conta as experiências dos estudantes adquiridas nas suas vivências e suas culturas, assim como, não há valorização dos conhecimentos adquiridos nos seus contextos de vivências (Silva, 2023).

A valorização do conhecimento etnomatemático constitui mais um meio de mostrar o valor do saber matemático nos diversos contextos sociais e uma ajuda para tornar a Matemática mais atractiva, mais acessível, deixando de ser aquela disciplina que só os bons alunos conseguem dominar (Peixoto & Lara, 2023). Para o efeito, Porto, Santos & Nery (2021), alertam para a necessidade da matemática escolar servir de instrumento que estimule os alunos a analisar e traduzir a realidade em que vivem. O uso da etnomatemática pelos professores no seu quotidiano escolar, “possibilita a integração da matemática a outras áreas do conhecimento, dinamiza o ensino e aprendizagem da matemática, estimula a valorização e manutenção dos saberes tradicionais e contribui para uma educação emancipatória e cidadã” (Amaral, et al, 2024).

A finalidade do ensino da Matemática é assegurar “as qualidades necessárias para que o aluno possa firmar seus conhecimentos e participar na sociedade” (Silva, 2021). Deste modo, o autor ao referenciar Júnior (2015) aponta que um dos papeis da Etnomatemática no ensino é propiciar oportunidades para identificar os saberes que os alunos já possuem, a partir da “interacção com os novos conhecimentos em construção, propostos pela escola”. Para o efeito, as actividades realizadas pelo professor devem ser capazes de levar o aluno

a esse entendimento, em detrimento das práticas de ensino que não favorecem a aprendizagem significativa, porquanto, não levam em consideração as realidades em que os estudantes estão inseridos (Porto, Santos & Nery, 2021).

Tal facto tem lugar, se o professor tomar os conhecimentos prévios dos alunos “como ponto de partida para abordar os mais variados assuntos”, o que favorece que os alunos se envolvem no processo e cada aluno tem a oportunidade de “desenvolver seu conhecimento, refletindo acerca de seu comportamento e modificando seus resultados” (Silva, 2021). Segundo o autor, a Etnomatemática no ensino actua na busca de alternativas que adapte a ciência e o fazer da educação, valorizando as diversas possibilidades pedagógicas. Deste modo, a Etnomatemática no ensino da Matemática deve evidenciar-se como elemento motivador e significativo no processo de ensino-aprendizagem, “pois busca valorizar os desejos, a cultura, e o meio social dos discentes com o intuito de usar as formas mais adequadas de adaptar a Matemática ao sentido de aprendizagem do aluno, e assim, gerar novos saberes” (Santos, 2018).

Amaral, et al. (2024), ao estudarem a aplicação da etnomatemática na astronomia baseada numa proposta pedagógica, concluem ser uma estratégia inspiradora e lúdica facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, adianta os autores, a etnomatemática como estratégia, o professor “pode fornecer aos alunos uma compreensão mais profunda da matemática como uma ferramenta contextualizada e culturalmente significativa, examinando as relações entre fenômenos astronômicos e práticas matemáticas culturais”. O uso da etnomatemática no ensino proporciona ambientes de aprendizagem que favorecem a exploração e utilização desse conhecimento, e propicia ambientes de confiança aos alunos ao ver que os conhecimentos das suas raízes culturais são aceites, valorizados e respeitados pela comunidade escolar (D’Ambrósio, 2008). Na perspectiva de Amaral, et al. (2024), ao ensinar matemática o professor não apenas amplia as perspectivas dos alunos, mas também os motiva a se interessar e participar activamente na aprendizagem, bem como fortalece as habilidades matemáticas não convencionais.

Tal prática, exige do professor desempenhar a sua actividade com certa margem de autonomia curricular, entendida como prática da liberdade de pensamento, de acção e criação, no sentido de resolver problemas em função do contexto, tendo sempre em vista o benefício da comunidade ou da organização em que está inserido (Julião, 2019). Para o autor, com a autonomia curricular, o professor procura “se afastar do simples cumprimento daquilo que é prescrito a nível nacional, possibilitando que o currículo e os elementos que o configuram passem a ser, também, seleccionados e organizados em cada contexto, de forma a harmonizar-se com as situações reais”. Neste sentido, tal como refere D’Ambrósio (2001), o papel do professor se consubstancia em tratar de usar os conhecimentos adquiridos (matemáticos, pedagógicos, psicológicos) para cumprir com a sua missão formadora (Educador). Deste modo, Amaral et al (2024) ao referenciar McClain (2012) admitem que, por um lado, a etnomatemática no ensino estimula a pesquisa na educação, reconhece e valoriza outras formas de saber e fazer, contrariando assim, as bases tradicionais do ensino da Matemática. Por outro lado, “permite desenvolver um pensamento pautado na ética e no respeito à colectividade, e ao buscar uma nova perspectiva sobre os processos e práticas tradicionais, que ignoram os contextos socioculturais”.

Para o efeito, a preparação de meios didácticos que ilustrem os objectos produzidos e usados no contexto de convivência dos alunos, como fonte de exploração dos conhecimentos prévios na sua relação com o conteúdo em abordagem, induz os alunos a terem atitudes positivas com a Matemática. O uso de meios didácticos no contexto de ensino da Matemática, despoleta diferentes mecanismos de apropriação do conhecimento, sobretudo, quando o questionamento for a raiz do processo de ensino-aprendizagem, permite que “novas informações adquirem significado por meio da interacção estabelecida

com aspectos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva” (Quitembo, 2020, citando Moreira, 2006), produzindo assim a aprendizagem significativa.

Neste sentido, o grau de liberdade que o professor tem para leccionar os conteúdos faz parte de uma “autonomia subjectiva que é um dos aspectos fundamentais do currículo oculto, mesmo perante a obrigatoriedade ou não de cumprir o programa” (Julião, 2019). Logo, o uso de material do contexto de convivência dos alunos, o professor está a trabalhar na perspectiva da etnomatemática, adaptando a sua prática pedagógica em busca da relação do conhecimento formal e do informal (Graça, 2015). Deste modo, o professor explora e divulga o conhecimento que, muitas vezes os livros didáticos e manuais, não facilitam nem proporcionam uma aprendizagem da Matemática na perspectiva da etnomatemática e, conseqüentemente, podem não originar aprendizagem significativa (Gerdes, 2007). Segundo o autor, “nestas situações, cabe ao professor a grande responsabilidade de preparar as suas aulas, selecionando do manual o que melhor se adapta à sua realidade, o que nem sempre se revela uma tarefa fácil”, bem como, a (re)estruturação e ou (re)elaboração de materiais didáticos próprios do contexto.

Mendes, Santarosa & Camargo (2020), alertam para a necessidade da elaboração de tarefas e materiais auxiliares “que levem o aluno a exteriorizar os seus conhecimentos prévios, a partir dos quais o professor apresenta o conteúdo, tendo em conta os princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora, como elementos essenciais para a aprendizagem significativa. Na sua implementação é preciso que a prática do professor não esteja somente focada nos esquemas parametrizados de ensino, produzido e validado pelos especialistas (Ferreira & Valente, 2020). A prática do professor deve enfatizar a inter-relação entre diversas ideias matemáticas, a partir dos quais, os alunos não só aprendem Matemática, como também aprendem a reconhecer a sua utilidade. Ou seja, os ambientes de aprendizagens assentes na interacção colaborativa entre professor-aluno e, principalmente, entre alunos, sustentados pelos elementos etnomatemática, permite aos alunos reconhecerem a utilidade dos conhecimentos produzidos pela comunidade e, deste modo, reconhecem o valor da Matemática.

Assim, tal como sublinha Julião (2019), o professor é o promotor de toda a decisão curricular, permitindo-lhe adaptar o currículo prescrito, apresentado, programado e planificado ao contexto de realização, como consequência da autonomia curricular que “resulta de um processo que se deve aperfeiçoar progressivamente com trabalho, reflexão, comprometimento com a profissão e, se possível, o envolvimento de toda comunidade educativa”.

2.3 Etnomatemática na Formação de Professores para ensinar Matemática

As instituições de formação de professores para ensinar Matemática, tem por objectivo preparar o futuro professor para enfrentar os desafios do processo de ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula e fora dela. No entanto, Costa e Oliveira (2019), admitem que a discussão sobre a etnomatemática na formação do professor que ensina matemática representa o prenúncio de mudança de postura do professor. Segundo os autores, ela pode ser vista como um elemento potencializador para se pensar e promover uma formação inicial de professores para a postura reflexiva na/da e para a ação.

A sala de aula é o espaço de (re)encontro dos diferentes saberes, quer suportados pelo ensino formal, quer pelo informal. Deste modo, na formação de professores de Matemática, a preparação do futuro professor deve incluir abordagens que permitem explorar ideias e práticas emergentes das comunidades culturais, étnicas e linguísticas, para que possam ser incorporados nas suas práticas lectivas (Breda & Lima, 2011). De acordo com Costa e

Oliveira (2019), é imprescindível que a formação de professores proporcione experiências para que os futuros professores compreendam a diversidade étnico-cultural do fazer matemática e as suas potencialidades na aprendizagem. Nesta senda, enfatizando o papel das experiências vivenciadas durante a formação, Da Silva (2022) admite não identificar e nem se lembra de ter vivenciado alguma actividade que tratasse das questões culturais da matemática.

A perspectiva da etnomatemática na formação de professores deve ser vista como um tema central direccionado para a aquisição de instrumentos teórico-metodológicas que permitam ajudar o futuro professor a entender e valorizar a diversidade matemática. Nesta senda, na formação de professores ela deve ser encarada como um programa de investigação que procura encontrar acções educativas, que visam a implementação de tarefas matemáticas que dê espaços para a contextualização sociocultural dos conteúdos (Calle, et al., 2023).

Soares e Fantinato (2021), ao abordarem sobre curso de Licenciatura em Matemática sublinham que quando uma unidade curricular apresenta proposta que permite “discutir questões relacionadas a etnomatemática, é um curso que sinaliza um olhar sensível para as culturas e a valorização dos diversos saberes existentes no ambiente escolar”. Nesse sentido, a Etnomatemática como uma tendência da Educação Matemática visa “recuperar a autoestima dos saberes e fazeres dos [alunos], suas concepções e linguagens, propiciando a facilitação e o domínio da aprendizagem da matemática” (Silva, 2021). No entender do autor, essa perspectiva tem lugar se a formação de professor desenvolver com e nos futuros professores acções que incorporem a etnomatemática. Mas, segundo o autor, se o foco da unidade curricular não incorporar elementos socioculturais, “o futuro professor de Matemática terá uma formação profunda no que tange à Matemática pura e pouca familiaridade com questões pedagógicas referentes à escola” e o meio envolvente. Ou seja, a incorporação de elementos etnomatemáticos no ensino e, particularmente na formação de professores é introduzir na prática pedagógica da Matemática de “saberes e relações complexas que necessitam ser estudadas, analisadas, problematizadas, compreendidas e continuamente transformadas” (Fiorentini e Oliveira, 2013, citado por Soares e Fantinato, 2021). Para o efeito, a formação de professores deve conduzir os formandos a serem capazes de “fazer reflexões e pesquisas incluindo diversidade cultural, sendo a matemática algo dado na realidade e produzida diariamente pelo aluno em sociedade” (Silva, 2021). Para o autor, conhecer a realidade dos alunos permite reconhecer os elementos etnomatemáticos como aspecto pedagógico influenciador da escola e ferramenta favorecedora da realidade a ser descoberta.

Deste modo, a formação de professores para ensinar matemática deve ter em conta as variadas alternativas metodológicas visando potenciar “o processo formativo do aluno através da promoção de um ambiente escolar balizado na perspectiva transformadora do ensino e da aprendizagem” (Silva, 2021). Daí que, a formação inicial de professores de Matemática deve ser um espaço de reconhecimento do ambiente de sala de aula como ambiente “democrático, agradável e pautado no diálogo”, visando a formação de “sujeitos críticos e respeitosos à diversidade” (Soares e Fantinato, 2021). Ela deve incentivar e despertar nos futuros professores a curiosidade para que no exercício da sua actividade pedagógica seja capaz de, por um lado, continuar a explorar e conhecer as comunidades do contexto onde irá desenvolver a actividade profissional. Por outro lado, prever, a partir das tarefas que se propõe realizar com os alunos, explorar os conhecimentos informais dos alunos relacionados com o conteúdo em abordagem e integrá-los no ensino.

Valendo-se da experiência vivenciada na formação pós-graduada, sobretudo no questionamento das práticas, Da Silva (2022), admite ter-lhe possibilitado questionar as suas práticas de ensino da Matemática, permitindo-lhe entender que “a matemática é uma construção humana e seus significados são construídos, também, a partir da realidade

sociocultural onde o aluno vive”. Deste modo, é preciso que “o foco da formação de professores deve estar em um currículo que problematize os processos baseados na realidade social do educando, na qual o conhecimento do estudante se torne o coração da educação (escolar)” (Costa e Oliveira, 2019). Logo, a etnomatemática na formação de professores deve estar direcionada a preparar os futuros professores a dinamizarem ações que conduzem a correlacionar a cultura de grupo étnico e os conhecimentos adquiridos na escola, o que, no entender dos autores, implica mudanças e rompimento de práticas tradicionais.

Olhando para o quotidiano das pessoas, o mesmo está repleto de muito saber e saber-fazer, razão pela qual, se torna paradoxo não se ter em conta os aspectos da etnomatemática na formação de professores para ensinar Matemática (Reis, 2010). Para o autor, tê-lo em atenção é uma forma de se valorizar “o contexto e a diversidade cultural dos indivíduos na produção e difusão de conhecimento”.

Deste modo, a acção transdisciplinar da Matemática se manifesta na articulação da formação do ser humano na sua relação com o mundo, na articulação do conhecimento formal e o não formal, no qual, o professor tem o papel mediador dos conflitos que emergem no contexto local e global, num processo de colaboração entre as pessoas e entre as culturas, mas, sem desconsiderar os contraditórios e a valorização da sua expressão (De Lúcio, 2019). Para D’Ambrósio (2005) a transdisciplinaridade vai além das limitações impostas pelos métodos e objectos de estudos das disciplinas e no âmbito interdisciplinar. Segundo o autor, é também a análise de “práticas matemáticas em diversos ambientes culturais através das quais se analisa diversas formas de conhecimento, [...] a partir da dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas”. Para tal compreensão, é preciso que o professor seja preparado a analisar e reflectir sobre os processos e saberes emergidos dos grupos sociais e culturais e tomá-los na sua agenda profissional, permitindo ao novo profissional a possuir-se do “novo saber, que articule os saberes vindos dos campos disciplinares (saberes a ensinar) e aqueles que provêm das ciências da educação (saberes para ensinar) (Ferreira & Valente, 2020).

Assim, na formação de professores, deve-se admitir que as dinâmicas de organização dos saberes estão associadas à compreensão de como se articulam os saberes a ensinar e os saberes para ensinar. Daí que, segundo Quitambo (2020), é impossível analisar a formação de professores sem ter em conta a instituição formadora, sem olhar para os saberes transmitidos por ela, sem olhar para o professor enquanto individuo criativo que, antes, durante e após o processo de formação, projecta uma série de sentimentos, imagens e expectativas diante do “ser professor”. Isso significa, que no processo de formação de professores para ensinar Matemática deve emergir a necessidade de olhar para o futuro professor, como um individuo capaz de adaptar os ambientes de aprendizagens em ambientes favorecedores da aprendizagem que despertem o futuro professor para a adopção de práticas inovadoras. Tal facto só é possível se no processo de formação o questionamento possa ser encarado como meio para explorar os conhecimentos adquiridos (in)formalmente.

Neste sentido, é preciso que os professores das instituições de formação de professores para ensinar Matemática, se sintam como uma comunidade académica e científica, cujas ações incentivem a exploração do potencial existente na comunidade socio-cultural, cujos estudos de diferentes artefactos possam ser adaptadas e inseridas no ensino formal nos diferentes níveis de ensino. Assim, tal como refere Julião (2019), “um dos propósitos das políticas educativas e curriculares contemporâneas, a autonomia da escola e do professor é hoje vista como uma condição imprescindível para o sistema educativo se poder adaptar e responder com eficácia e eficiência aos desafios com que se depara”. Mas, Costa e Oliveira (2019) identificam “lacuna acerca de estudos a respeito da Etnomatemática nos cursos de licenciatura em Matemática e em Pedagogia”.

Para o efeito, as instituições de formação de professor devem desenvolver práticas formativas que propiciem a autonomia dos futuros professores na gestão do programa disciplinar com vista a responder os desafios do processo de ensino-aprendizagem, tendo como suporte, a adopção de meios didáctivos que tornem a aprendizagem significativa. Tais meios educativos devem ser diversificados, e o uso dos mesmos devem estar “voltado para o reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais que estão presentes diariamente nos espaços escolares” (Pacheco, 2020). Nesta senda, Costa e Oliveira (2019), alertam para a necessidade, por um lado, da sua introdução no currículo de formação de professores de Matemática. Por outro lado, a necessidade do desenvolvimento de pesquisas que levem a compreender como a etnomatemática vem sendo trabalhada na formação inicial de professores para o ensino da matemática. É um entendimento tendente a ultrapassar “as limitações impostas pelos métodos e objectos de estudos das disciplinas e das interdisciplinas” (D’Ambrósio, 2005), pelo que com a etnomatemática a formação de professores passar a ideia da transdisciplinaridade do ensino da Matemática aos futuros professores.

Na perspectiva de Pacheco (2020), as instituições de formação de professores devem assumir a responsabilidade da promoção de mudanças nas atitudes e nas práticas dos futuros professores, a partir do uso de meios que podem evidenciar a presença de diferentes modos culturais de explorar o conhecimento sistemático no ensino de Matemática. Segundo o autor, a etnomatemática é uma possibilidade formativa, pedagógica e metodológica, que oferece materiais que favorecem abordagens concretas do ensino da Matemática, a partir da qual, o professor desenvolve novos significados sobre o seu trabalho, distanciando-se dos modelos tradicionais de explorar a matemática nos espaços formais.

A formação de professores Matemática é chamada a transmitir a visão da sala de aula, como “espaços naturais que oferecem múltiplas possibilidades de aprendizagem a partir de abordagens que comumente são colocadas à margem do processo de escolarização, com pouca visibilidade e precária contextualização” (Pacheco, 2020). Essa perspectiva induz o futuro professor a sentir necessidade de mudança e de adequação ao contexto, estimulando assim o seu interesse em preparar da melhor forma possível a aula (Couto, 2022).

A adoção de tecnologias no ensino tem promovido novas exigências no ensino da Matemática e na formação de professores. Segundo o autor, a tendência tecnológica trouxe mudanças no ensino, nos alunos e nas famílias, o que exige do professor o uso de tecnologia e ser um professor tecnológico. Para o autor, essa tendência promove a transição do professor tradicional para “facilitador da construção do conhecimento, parceiro e orientador do aluno no processo de ensino e de aprendizagem, que cria ambientes que abrem oportunidades para a pesquisa e a participação na comunidade e no quotidiano”.

Os softwares GeoGebra é um dos recursos usados nas aulas de matemática, sobretudo no tratamento de conteúdos de geometria. Com essa ferramenta é possível construir, movimentar e editar objectos geométricos como pontos, rectas, segmentos de rectas, circunferências, ponto médio de segmentos, rectas paralelas e perpendiculares, bem como calcular distância entre pontos, medida de ângulos, áreas de polígonos e circunferências e determinar lugares geométricos de pontos e recta (Couto, 2022). O uso da GeoGebra, possibilita ao aluno simular as diferentes formas do objecto, permitindo-lhe explorar conceitos matemáticos (Vasconcelos, Leivas & Ri, 2016). Tal proeza pode ser feita com os objectos produzidos na comunidade socio-cultural do aluno, a partir do qual, o aluno pode estabelecer a relação entre o conhecimento informal incorporado na confecção do artesanato e o conhecimento formal.

Para o efeito, o professor precisa estar aberto ao conhecimento tecnológico e manifestar disposição para aprender e adaptar-se as tecnologias (Couto, 2022). Para o autor, o professor tecnológico, na perspectiva da etnomatemática, deve buscar uma aproximação do saber cultural com o saber escolar, que vê o ambiente quotidiano como campo de pesquisa em constante construção, facilitadores da aprendizagem significativa, pois o uso de tecnologias e materiais do contexto incentiva o envolvimento e interesse do aluno, através do qual, apreende novos significados dos conteúdos matemático a partir dos conhecimentos adquiridos nas práticas quotidianas.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho objectiva compreender a percepção de professores sobre a etnomatemática e o seu impacto no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. O mesmo é parte do estudo desenvolvido por Nkholondjo (2023) no âmbito da elaboração da dissertação, que adoptou a abordagem qualitativa, de natureza interpretativa e etnográfico, com a qual se pretendeu alcançar um conhecimento e uma compreensão aprofundado sobre fenómenos sociais em pequenas escalas (Rangel, 2020). Com a etnografia, segundo os autores, se estuda e explora os aspectos matemáticos na cultura das comunidades dos investigados, através da qual, segundo Bogdan e Biklen (1994), se pode compreender o significado que o sujeito atribuí as suas ideias e actos. Deste modo, os autores caracterizam as pesquisas qualitativas, como investigação realizada em ambiente natural e o investigador é o instrumento principal de recolha de dados, com interesse focado no processo, mais do que nos resultados, sobretudo, nos significados que os participantes atribuem às suas acções e concepções. Daí que, o desenvolvimento do estudo esteve focalizado nos professores de Matemática de uma escola do I ciclo situada num dos municípios da província do Namibe, cuja selecção esteve direccionada, principalmente, em: i) Ser professor de Matemática da escola; ii) ter tido uma vivencia na região onde se situa a escola e iii) manifestar interesse em participar no estudo.

Caminho percorrido por Nkholondjo para a recolha de dados. Com a obtenção da autorização da direcção da escola para realizar a investigação, contactou-se os professores de Matemática através do encontro realizado com os mesmos, no qual se explicitou os objectivos do trabalho e a garantia de perservação da identidade dos participantes. A participação dos professores em compreender as suas percepções sobre a etnomatemática e o modo como exploram esses conhecimentos nas suas actividades lectivas.

Igualmente, o estudo incluiu a participação de mulheres, porquanto, elas são as mais envolvidas e dedicadas na confecção de cestos. Para efeitos de selecção, foi estabelecido contacto prévio com a entidade responsável pela comunidade (aldeia), e na sua companhia visitou-se o local onde um pequeno grupo de três senhoras e algumas jovens trabalhavam os seus artefactos. Na presença da entidade, conversou-se com as três senhoras com a pretensão de se seleccionar duas. Das três, apenas uma tinha a filha no I ciclo, e prontamente manifestou-se disponível em participar no estudo, bem como, aceitou que se gravasse a conversa e tirar fotografias a ela e dos objectos produzidos. A participação da senhora se resume na prestação de dados sobre a passagem de testemunho que perdura de geração em geração (como aprendeu e como transmite o respectivo testemunho). Igualmente foi assegurada a confidencialidade de identidade através da atribuição de nome fictício, e para o presente trabalho foi atribuído nome diferente ao usado na dissertação, bem como, escondeu-se a identificação facial da mãe participante no estudo.

Como ferramenta de recolha de dados foi utilizada a entrevista semi-estrutura para os professores e, para a senhora uma entrevista não estruturada. O diálogo foi gravado (diálogo com professores e com a senhora), assim como, com a camara fotográfica (telemóvel) se obteve fotografias de objectos manufacturados (cestos) pela senhora. Deste

modo, os dados obtidos por entrevista constituem o foco do presente trabalho, cujos extratos apresentados no presente trabalho foram extraídos da dissertação elaborada por Nkholondjo, sobretudo, aqueles que retratam a percepção dos participantes sobre a etnomatemática

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de cestos e a passagem de testemunho

A arte de confecção de cestos é processo que perdura a muitos anos e é uma actividade desenvolvida por mulheres na qual as mães passam o testemunho para as filhas desde muito cedo (adolescência). Assim, a senhora Mutaya ao ser questionada sobre onde e como aprendeu a confeccionar cestos considera ter aprendido desde muito cedo com a sua mãe, tal como refere: “aprendi a fazer cestos muito cedo com a mamã”. Segundo ela, do mesmo modo como aprendeu com a sua mãe, está também a preparar as suas filhas e, assim se perpetua a tradição: “a medida que vou fazendo, as minhas filhas também vão aprendendo através da observação. Às vezes lhes ensino para elas acompanharem como eu faço e outras aprendem por imitação, foi assim que aprendi e também ensino”.

Falando sobre a utilidade dos cestos, a senhora Mutaya sublinha a sua confecção para fins de conservação de produtos agrícolas, sobretudo, os cereais, enquanto a confecção de balaios, para além de outras utilidades, servem de pratos para servir refeições (funge), tal como refere: “fazemos os cestos para guardar massango, massambala, feijão, milho e outros. Os balaios servem também para servir funge ao meu marido, às crianças e a outros”.

Para a senhora Mutaya, o processo de confecção de cestos já está automatizado, e no entanto, é um roteiro fácil de execução: “não custa nada, é só ter experiência. Já está na mente. A gente faz isso mentalmente, sem olhar para nenhum apontamento e os desenhos no cesto saem todos alinhados”. Segundo a Mutaya, o processo de confecção se desenvolve em três fases, nomeadamente: 1- *okufuta* - fixação do ponto que dá início do processo de confecção do cesto, a partir do qual começa a coser e tomando a forma espiral. A base do cesto toma forma com 17 a 20 voltas, tal como afirma: “fazer cesto começa sempre com um ponto e vai cosendo [de forma espiral] com movimentos horários (gesticulando o movimento com uma das mãos) até o cesto ganhar uma posição desejada. A base do cesto pode levar 17 a 20 de voltas (“*muoy*” em língua Nyaneka-humbi) para os cestos pequenos e muito mais para os grandes”.

2 – *okupetula*: fase em que o cesto começa a ganhar uma posição vertical. Segundo a senhora Mutaya, a medida que vai dando às voltas, unindo os pontos, vai conformando a figura representada na sua mente, tal como explica: “a medida que vou cosendo, os pontos vão dando voltas e o cesto vai se formando e também o desenho e os enfeites que está na minha mente, a sua posição, a forma e o tamanho. É só contar sempre e saber onde vou pôr cada desenho e o enfeite que eu quero. E assim vejo que está ficar bom, não está ficar feio, até as cores para ficar bonito”, tal como se representa na figura.

Figura 1: Etapas de confecção de cestos

Obtido de Nkholondjo (2023)

3 – *okuoya*: o término do processo da confecção do cesto. Para ela, todo o processo pode variar entre uma a duas semanas, pois depende da disponibilidade que tiver para tratar da arte: “para fazer o cesto demora. Depende do nosso trabalho de casa e da lavra. Para terminar leva uma ou duas semanas dependendo do tempo que a pessoa tiver, por causa de outras tarefas”.

É deste modo, que o processo de aprendizagem é passado de mãe para filhas, e desenvolvida em ambientes natural e descontraída.

Exemplos de cestos produzidos pelas senhoras nos quais se pode evidenciar o formado geométrico das figuras presentes em cada artefacto.

Figura 2: Exemplo de trabalhos elaborados

Fonte: Nkholondjo (2023)

Professores participantes

Os professores participantes no estudo são formados em ensino da Matemática e possuem experiência na docência que perdura a mais de 8 anos de ensino no I Ciclo do Ensino Secundário. Ambos leccionam numa escola do I ciclo no município do Camacuío, uma região rica em objectos manufacturados, particularmente, cestos. Para eles, a sua preocupação no processo de ensino-aprendizagem consubstancia-se na busca de estratégias de ensino para melhorar a aprendizagem dos alunos.

Tabela I: Caracterização dos participantes

Vita	Katwaia
É formado na opção matemática-física pelo Magistério Primário. É professor de Matemática no I ciclo a mais de 10 anos de serviço e se preocupa em adoptar estratégias de ensino para melhorar a aprendizagem	Licenciado em ensino da Matemática, professor de Matemática no I ciclo a mais de 8 anos e se preocupa com a aprendizagem dos alunos, para os quais usa diferentes técnicas de ensino

Fonte: elaboração própria dos autores a partir de dados da pesquisa

Percepção sobre a Etnomatemática

A Etnomatemática é, para os professores, algo relacionado com a Matemática usado por grupos socioculturais no processo de confecção de artigos artesanais. Tal percepção é resultado de leituras esporádicas, ou por ouvir falar da etnomatemática, o que traduz uma percepção superficial adquirido fora do contexto escolar. Mas, apesar dessa percepção, Katwaia admite ser uma área da Matemática que está em desenvolvimento, cujos conhecimentos emergem de grupos socioculturais e transmitidos de geração em geração, tal como se sintetiza na tabela abaixo.

Tabela II: Percepção sobre a Etnomatemática

Vita	Katwaia
Tem conhecimentos superficiais sobre a etnomatemática adquiridas através de leituras que fez. Entende-a como o conhecimento aplicado na elaboração de enfeites presentes nos artesanatos (figuras geométricas).	Considera-a uma nova área da Matemática que descreve a matemática praticada por um certo grupo social, por exemplo, os enfeites que aparecem nos trabalhos de artesanato, em particular nos cestos como enfeites (desenhos em forma de triângulos, de quadrados ou rectângulos). A perfeição dos enfeites é resultado da aplicação da matemática.

Fonte: elaboração própria dos autores a partir de dados da pesquisa

A percepção dos professores vai de encontro ao conceito elaborado por D'Ambrósio (2001) que a considera como a Matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por objectivos e tradições comuns aos grupos. Ou seja, a Etnomatemática trata de entender o saber e o fazer matemático próprio das pessoas, comunidades e nações, feita de modo diferente, a depender da cultura, do comportamento de cada região, cada país, cada povo no mundo (Silva, 2023), manifestado nos objectos produzidos pelos grupos socioculturais como meio de adorno do artesanato produzido, com ênfase nas figuras geométricas.

Questionados sobre os matemáticos cujas teorias estão vinculados aos conhecimentos etnomatemáticos, os professores admitem, igualmente, ter um conhecimento superficial sobre eles, desassociando as suas teorias com a Etnomatemática. O fraco conhecimento revelado é fruto de ouvir falar (Vita), ou de conhecimentos adquiridos durante a formação (Katwaia), tal como se sintetiza na tabela abaixo.

Tabela III: Matemáticos cujos conteúdos estão vinculados com a Etnomatemática

Vita	Katwaia
Nunca leu sobre Fibonacc, nem sobre Padovan, Arquimedes. Já ouviu a falar, mas, nunca associei os seus trabalhos com as coisas de artesanato	Apenas soube superficialmente de Arquimedes, ocorrido durante a formação, mas, não na perspectiva da etnomatemática. Não sabe relacionar o conhecimento produzido pelo matemático com os conhecimentos produzidos por grupos socioculturais.

Fonte: elaboração própria dos autores a partir de dados da pesquisa

O desconhecimento revelado pelos professores é manifestação da fraca divulgação e ou disseminação de resultados de estudos desenvolvidos sobre a Etnomatemática, sobretudo, em contextos de sala de aula na formação de professores.

A sequência de Fibonacci define a chamada espiral de Fibonacci, obtida de rectas concorrentes num único ponto (Melo, 2017), procedimentos que descrevem a confecção de alguns cestos.

A espiral de Arquimedes é outra sequência matemática definida como o lugar geométrico no plano que se desloca com uma velocidade angular uniforme a partir da origem (Dias, 2015, citando Tavares, 2006). Para Dias (2015), o fabrico de alguns cestos, descrevem a espiral de Arquimedes, com ângulo muito pequeno, tal que, as curvas obtidas descrevem circunferências concêntricas, enquanto a sequência matemática de Padovan dá lugar a regularidades espirais de triângulos equiláteros. No entender do autor, quer a sequência matemática de Padovan, como a de Fibonacci, são do tipo linear recursiva (necessita-se conhecer os termos anteriores para se conhecer o próximo).

O desconhecimento dos professores, alerta-nos para a necessidade da introdução no currículo escolar, de conteúdos etnomatemáticos, bem como, de matemáticos e

educadores matemáticos dedicados no estudo das potencialidades da Etnomatemática, sobretudo, na formação de professores para ensinar Matemática.

Perspectivas sobre práticas lectivas e a etnomatemática

Para os professores, os conhecimentos etnomatemático não fazem parte do currículo escolar e, no entanto, não são objectos de aprendizagem e, conseqüentemente, não constituem preocupação dos professores para introduzirem-no no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da Matemática, tal como se sintetiza na tabela abaixo.

Tabela IV: Perspectivas sobre a prática e a Etnomatemática

Vita	Katwaia
Não aplica e não explora esses conhecimentos, por (i) falta de conhecimentos aprofundados, (ii) não prepara meios didáticos com figuras obtidas dos artefactos socioculturais produzidos na localidade e, (iii) porque a prática está direccionado no cumprimento do programa.	Não aplica nas suas aulas: (i) não pode alterar o programa; (ii) nas aulas de geometrias as figuras estão definidas pela coordenação; (iii) a introdução de elementos fora do programa impede o cumprimento do programa e, (iv) na preparação da aula o foco está nas recomendações da coordenação, impedindo a incorporação de elementos do contexto (do local)

Fonte: elaboração própria dos autores a partir de dados da pesquisa

A perspectiva sobre suas práticas contraria as dinâmicas perspectivadas pela comunidade de educação matemática, orientadas para estimular a aprendizagem da Matemática a partir de elementos do contexto em que a instituição está inserida. Daí que, Silva (2023) alerta para a necessidade de se incorporar o fazer matemático desses grupos na linguagem formal da matemática, como forma de se promover o sentido desses saberes e a valorização dos saberes matemáticos de grupos culturais.

Ambos os professores revelam que as suas práticas estão fortemente focadas no cumprimento do programa da unidade curricular e das suas orientações metodológicas, em detrimento da incorporação de tarefas que sejam resultado da (re)elaboração própria, de acordo com o sentido que pretende dar às aprendizagens, particularmente, tarefas e meios didáticos emergidos dos ambientes de convivência dos alunos.

Neste sentido, o autor reforça a necessidade do professor estabelecer a ligação do contexto cultural do estudante e o currículo matemático, visando promover, não só a valorização dos saberes populares, mas também despertar a curiosidade sobre as fontes do conhecimento matemático. No entender de Graça (2015) a introdução de elementos matemáticos emergidos do contexto sociocultural, é valorizar os espaços culturais dos alunos, através da qual, se pode alcançar êxitos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Para o efeito, Ferreira e Valente (2020) apontam responsabilidade do professor em criar as condições necessárias que impactem sobre a aprendizagem da Matemática, a partir da elaboração de tarefas que possibilitem explorar os elementos matemáticos do ambiente de convivência dos alunos.

A incorporação da abordagem etnomatemática no processo de ensino-aprendizagem é um meio através do qual, o professor aproxima os saberes formais com os saberes dos seus estudantes, além de que, possibilita a produção de uma Matemática mais humanizada (Silva, 2023). Para Mendes, Santarosa & Camargo (2020), a elaboração de tarefas e materiais auxiliares que exigem a mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos, é determinante para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Logo, a valorização da actividade matemática a partir da cultura do espaço de convivência do aluno, parte da preparação das tarefas e da produção de materiais auxiliares pelo professor, implica, não

só conhecê-la, mas também trazer ao espaço escolar as diferentes manifestações da Matemática, através dos ambientes de aprendizagem propiciados pelo professor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se a necessidade de constituir preocupação do professor em propor tarefas que lhe permitem explorar e mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, quer conhecimentos matemáticos formais, quer informais (Quitembo, 2020). Essa prática torna a aprendizagem da Matemática mais significativa, devido à valorização dos conhecimentos emergidos do meio socio-cultural do aluno e, conseqüentemente, desenvolve a confiança nos alunos na aprendizagem da Matemática.

Os cestos manufacturados são fontes de padrões e regularidades que evidenciam conceitos matemáticos e de simetria que devem ser aproveitados no ensino da Matemática contextualizado e uso interdisciplinar dos conhecimentos emergentes (Dias, 2015). No entanto, os conteúdos matemáticos estão de algum modo relacionados com os objectos da natureza ou com os produtos elaborados pelo homem, por conta das necessidades do seu dia-a-dia, com potencial para contextualização de conhecimentos e a utilização interdisciplinar dos conhecimentos emergentes dos objectos manufacturados.

Assim, quer a percepção dos professores participantes, quer as suas práticas, contraria a perspectiva flexível de gestão do currículo e do programa escolar, porquanto, o rigor no cumprimento do programa não favorece a integração no ensino de elementos do meio ambiente, particularmente, do meio de convivência dos alunos, que está recheado de materiais produzidos que incorporam na sua essência a Matemática. Daí a necessidade do professor assumir-se como um investigador que procura conhecer as práticas matemáticas e materiais existentes fora do contexto escolar e trazê-las para a sala de aula, de forma contextualizada. Para o efeito, é preciso que a etnomatemática seja encarada com um aspecto a ser incorporado no currículo escolar, particularmente, na formação de professor de Matemática, de modo a permitir que o futuro professor seja preparado para desenvolverem práticas que permitem explorar ideias e práticas emergentes das comunidades culturais, étnicas e linguísticas, para que possam ser incorporados nas suas práticas lectivas (Breda & Lima, 2011).

É, igualmente, preciso que as instituições estejam munidas de meios tecnológicos variados (Vasconcelos, Leivas & Ri, 2016), para que o futuro professor possa vivenciar experiências inovadoras de aprendizagem, através das quais direccionará o exercício da sua acção lectiva. As experiências inovadoras incentivam os futuros professores a despertar a curiosidade conducente, i) a explorar e conhecer as comunidades do contexto onde desenvolvem a actividade lectiva; ii) prever, a partir das tarefas e materiais auxiliares que se propõe realizar, como explorar os conhecimentos informais dos alunos relacionados com o conteúdo em abordagem e; iii) usar os meios tecnológicos para simular e vivenciar a operacionalização dos conceitos e teorias matemáticas.

Em suma, o presente trabalho, denuncia, tão somente, a necessidade da introdução nos conteúdos curriculares de formação de professores de elementos etnomatemáticos, bem como, desperta para a necessidade de se implementar estudos que conduzem a adequação dos materiais produzidos nas comunidades para sua introdução no contexto formal de ensino nos diferentes níveis, e sobretudo, com o auxílio da tecnologia.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaral, N. C. L.; E Silva, I. C. S.; De Souza, R. C.; Ferreira, S. R. B.; Brandão, R. J. B.; Ferreira, W. S. (2024). Etnomatemática aplicada à Astronomia através de uma proposta

pedagógica. *Revista Sociedade Científica*, vol.7, n. 1, p.995-1004. <https://doi.org/10.61411/rsc202428617>

Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1994). *Investigação Qualitativa em Educação. Uma introdução à Teoria e aos Métodos*. Coleção Ciências da Educação. Editora Porto

Breda, A., & Lima, V. M. R. (2011). Etnomatemática sob dois pontos de vista: a visão D Ambrosiana e a visão Pós-Estruturalista. *RLE (Pasto)*, 4 (2), 4-31.

Calle, E., Breda, A., Sánchez, A., Font, V. (2023). O programa Etnomatemática na formação inicial de professores. Valoração de propostas educativas a partir da ferramenta Critérios de Adequação Didática. In Ana L. M. e Claudia L. O. G. (org), *Anais do IX Congresso Iberoamericano de Educação Matemática*. Editora Akademy, São Paulo. ISBN 978-65-80008-23-0

Costa, R. T. P. e Oliveira, C. C. (2019). Etnomatemática e formação inicial de professores que ensinam matemática: um olhar sobre a produção científica no Brasil. *Hipátia*, v. 4, n. 1, p. 143-152

Couto, S. R. (2022). A Etnomatemática no Contexto da Tecnologia Digital: Repensando a Prática Pedagógica no Ensino da Matemática. *Sitientibus*, n. 63: 54-58, Feira de Santana. Open access journal: <http://periodicos.uefs.br/index.php/sitientibus> ISSN 0101-8841

Coxe, I. C. (2013). Etnomatemática: A matemática de Angola e suas influências. Universidade de los Andes, 3618-3625. Disponível em: <http://funes.uniandes.edu.co/19930/1/Carvalho2013Etnomatem%C3%A1tica.pdf>

D'Ambrósio, U. (2008). Globalização, educação multicultural e o programa etnomatemática. Em P. Palhares (Coord.), *Etnomatemática – Um Olhar sobre a Diversidade Cultural e a Aprendizagem Matemática*, 24-46. Ribeirão: Edições Húmus

D'Ambrósio, U. (2005). Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. *Educação e Pesquisa*, v. 31, n. 1, p. 99-120. São Paulo

D'Ambrosio, U. (2001). Paz, educação matemática e etnomatemática. *Teoria e Prática da Educação*

Da Silva, C. R. S. (2022). Etnomatemática: Das ideias à propostas de práticas docentes. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEEC). Manaus-AM

De Lúcio, A. C. (2019). Da etnomatemática à matemática. Aplicações dos saberes e saberes fazer dos povos Mucubais e Himbas do sul de Angola-Namibe. [Tese de Doutorado]. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Retirado de https://recil.ensinolusofona.pt/bitstream/10437/10121/1/TESE%20%20Alf%20redo_Lucio.pdf

Dias, D. (2015). Estudo etnomatemático sobre o grupo étnico Nyaneka-nkhumbi do Sudoeste de Angola. Aplicações à Educação Matemática. [Tese de Doutorado]. Universidade do Minho

Dias, D., Costa, C., & Palhares, P. (2017). Sobre os cestos tradicionais manufaturados pelas mulheres Nyaneka-nkhumbi de Angola. *Revista Latinoamericana De Etnomatemática Perspectivas Socioculturales De La Educación Matemática*, 10(1), 75-87. Recuperado a partir de <https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/358>

Dos Santos, J. B. P. e De Lara, I. C. M. (2021). História da Matemática e Etnomatemática: articulações possíveis para o ensino de logaritmos. In *Educação matemática em pesquisa: perspectivas e tendências - Volume 2*, pp 191 – 207. DOI: 10.37885/201202603

Ferreira, C. I. (2022). A Etnomatemática e suas Implicações Pedagógicas: uma Análise Teórica sobre as Práticas Realizadas em Ambiente Educacionais. [Monografia de

Licenciatura]. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Disponível em https://repositorio.ifg.edu.br/bitstream/prefix/1312/1/tcc_Concei%C3%A7%C3%A3o%20lvoneide%20Ferreira.pdf

Ferreira, J. S. e Valente, W. R. (2020). Miguel Aguayo e as mudanças no saber profissional do professor que ensina aritmética. *REVEMAT*, v.15, (p. 01-18). <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e66753>

Gerdes, P. (1991). *Etnomatemática: cultura, matemática e educação*. Moçambique: Instituto superior pedagógico.

Gerdes, P. (2007). *Etnomatemática – Reflexões sobre matemática e diversidade cultural*. Ribeirão: Edições Húmus

Graça, S. I. A. (2015). *Etnomatemática como Prática de Ensino: Perspectiva de Alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico da Cidade de Olhão*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade do Algarve

Julião, A. L. (2019). Autonomia curricular do professor em angola: um olhar na perspectiva dos documentos normativos. *Revista Espaço do Currículo*, João Pessoa, v.12, n.2, p. 289-298. <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php>

Melo, M. I. A. (2017). *Razão Áurea e Números de Fibonacci: da teoria à prática através da fotografia*. [Dissertação de Mestrado]. Pontifícia Universidade Católica

Mendes, F., Santarosa, M. C. P. e Camargo, M. (2020). Proposta de uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre a teoria de conjuntos. *REVEMAT*, v. 15 (n. 1) p. 01-23. doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e66040

Nkholondjo, A.M.C. (2023). *Os Conhecimentos Etnomatemáticos de Professores do I Ciclo do Ensino Secundário e sua Aplicação no Processo de Ensino-Aprendizagem: Um Estudo com Dois Professores de uma Escola do Namibe*. [Dissertação de Mestrado]. ISCED-HUÍLA.

Pacheco, W. R. S. (2020). Etnomatemática e a construção de uma educação multicultural na escola. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 13(2), 25-44. DOI: 10.22267/relatem.20132.59

Peixoto, C. T. B. e Lara, I. C. M. (2023). Etnomatemática como método de ensino e pesquisa: significando conceitos matemáticos nas disciplinas de Cálculo Numérico. *Revista Insignare Scientia*, Vol. 6, n. 4. pp (63 – 76)

Porto, K. S., Nery, B. V. E., & Santos, O. R. (2021). As contribuições da etnomatemática na contextualização e no processo de ensino e aprendizagem da matemática em uma escola do campo. *Revista Temas Em Educação*, 30(2), 39–57. Recuperado de <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/54036>

Quitambo, A. D. J. (2020). Ambientes de aprendizagens versus aprendizagem significativa. uma análise de práticas desenvolvidas na formação de professores de matemática em Benguela - Angola. *REVEMAT*, v. 15, p. 01-21. ISSN 1981-1322. DOI: <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e73871>

Rangel, G. (2020). *Fundamentos da Metodologia de Investigação Científica*. 1ª Edição. Chela Editora

Reis, J. F. (2010). *Etnomatemática, educação matemática crítica e pedagogia dialógico-libertadora: contextos e caminhos pautados na realidade sociocultural dos alunos*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal de Goiás. Retirado de <https://repositorio.bc.ufg.br/teserver/api/core/bitstreams/01b001f4-e74c-45c1-96a1-7bf5215fabe4/content>

- Santos, J. D. dos. (2018). Etnomatemática e Povos indígenas de Rondônia: processos de mecanismo de controle e contraconduta. *Perspectivas da Educação Matemática*, v. 11, n. 25, p. 74-92. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/3490>.
- Selezi, S. P. M. (2021). Identificação e valorização dos saberes matemáticos presentes em artefactos culturais da etnia nganguela: uma contribuição para o ensino da matemática. [Tese de Doutorado]. Universidade de Coimbra
- Silva, D. F. (2023). Etnomatemática: uma metodologia de ensino? *Revista Paranaense de Educação Matemática*, v.12, n.28, p.386-404. Campo Mourão, PR, Brasil
- Silva, R. E. da (2021). A prática da etnomatemática como metodologia de ensino na aritmética. Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/1590>
- Soares, G. A. e Fantinato, M. C. (2021). A Etnomatemática na formação inicial dos futuros professores de Matemática: revelando olhares e marcas. *Revemop*, v. 3, p. 1-24. Ouro Preto, Brasil e202120
- Sufiatti, T., Dos Santos Bernardi, L., & Glavam Duarte, C. (2013). Cestaria e a história de vida dos artesãos indígenas da Terra Indígena Xapecó. *Revista Latinoamericana De Etnomatemática Perspectivas Socioculturales De La Educación Matemática*, 6(1), 67-98. <https://revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/56>
- Valente, W. R. (2017). Os saberes para ensinar matemática e a profissionalização do educador matemático. *Revista Diálogo Educacional*, v.17,(51), pp. 207-222
- Vasconcelos, E., Leivas, J. C. P. e Ri, M. L. D. (2016). Explorando a espiral de arquimedes com software de geometria dinâmica. V. 14 Nº 1. *RENOTE*; DOI: 10.22456/1679-1916.67350